

ROBERT BYORNS SHE'RIYATINING O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDA TABDIL USULLARINING O'RNI

Iskandar Sattibaev

Andijon shahar 1- son ixtisoslashgan maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637264>

Abstract: The research intends to examine the specific features of poetical translation of Robert Burns' poetry from English into Uzbek and the importance techniques of translational transformations. It also focuses on the methods of achieving a poetical effect similar to the original in the language of translation.

Key words: poetics, poetical translation, transformations, techniques.

Kalit so'zlar: she'riyat, she'riy tarjima, tabdil, usullar.

Kirish:

Byorns she'rlarini o'zbek tiliga o'girish jarayonida nafaqat til, balki madaniy kontekstlar farqi ham namoyon bo'ladi. Shu bois tarjimon asliyatdagi matn mazmuni va ruhini saqlab qolish uchun turli tabdil usullari, ya'ni transformatsiyalarni qo'llashiga to'g'ri keladi.

Ilmiy ishning joriy bo'limida Robert Byornsning o'zbek tiliga tarjima qilingan bir nechta taniqli she'rlari misolida tarjimada qo'llangan tabdil usullari kontekstual tahlil qilinadi. Tahlilning asosiy maqsadi berilgan tarjimalarda leksik, semantik va uslubiy o'zgarishlar qanday amalga oshirilganini aniqlash hamda o'zgarishlarning asliyatdagi ma'no va uslubni yetkazishdagi o'rnini baholashdan iboratdir.

Tarjima jarayonida tabdil (transformatsiya) tushunchasi asliyatdagi matnning tarjimada ma'lum o'zgarishlarga uchrashini, ya'ni bir tildan ikkinchisiga o'girilar ekan, ma'lum formalarning o'zgarib, yangi shaklga o'tkazilishiga aytiladi. Bu haqda ilmiy ishning ikkinchi bobida batafsil so'z borgan. Tarjima nazariyasida bu holatni izohlash uchun inglizcha "shift" – "siljish" atamasi ham qo'llaniladi. Rus tilidagi adabiyotlarda "трансформация", o'zbek tilidagi adabiyotlarda esa, "tabdil" atamaları ushbu voqelikni nomlashda keng qo'llaniladi.

Jumladan, J. Ketford tarjima jarayonida yuzaga keladigan siljishlarni shunday ta'riflaydi: "Tarjimadagi siljishlar deganda biz asliyatdagi matn bilan Tarjima matni o'rtasidagi formal moslikdan chekinishni tushunamiz."¹ Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, matn bir tildan ikkinchisiga o'tganda to'g'ridan-to'g'ri muvofiqlikka erishib bo'lmaganda, tarjimon majburiy ravishda turli darajadagi o'zgarishlarni kiritadi. Aynan shunday o'zgarishlar tarjimaga oid tabdil, transformatsiyalardir.

Tarjimadagi bunday tabdillarning zaruriyati turli omillar bilan bog'liq. Avvalo, eng katta omil ikki til o'rtasidagi grammatik tuzilishdagi mavjud farqlardir. Qolaversa, leksik birliklarning mazmuniy doirasining ham turlicha bo'lishi, madaniy realiyalar o'rtasidagi nomutanosiblik va boshqalar tabdil qo'llashni taqozo qiluvchi omillardan hisoblanadi. Shunday ekan, har qanday tarjimon ham matn mazmunini saqlagan holda uning shakliga o'zgartirishlar kiritishga majbur bo'ladi. Yu. Nayda tarjimani "asliyatdagi matnning ma'nosini tarjima tilidagi eng yaqin va tabiiy ekvivalent yordamida qayta yaratishdir" deb ta'riflab, bunda mazmunning ustuvorligini, uslub esa unga bo'ysunishi lozimligini ta'kidlaydi.² Tarjimon ana shunday eng yaqin va tabiiy ekvivalentga erishish uchun turli transformatsiya usullariga murojaat qiladi.

¹ Catford J. C. A linguistic theory of translation. – London : Oxford university press, 1965. – T. 31. – P. 73.

² Nida E. A. Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. – Brill Archive, 1964. -P. 159.

Masalan, ba'zi joylarda soʻz qoʻshish yoki tushirish, ba'zi hollarda soʻz tartibini oʻzgartirish, gaplarni boʻlish yoki birlashtirish, hattoki madaniy realiyalarni almashtirish kabi tabdillarni ham qoʻllashi mumkin. Bu usullarning barchasi tarjimadagi maʼnoning yaxlitligi va funksional ekvivalentlikka erishish maqsadida amalga oshiriladi.

Quyida Byornsning tanlab olingan bir nechta sheʼrlarining oʻzbekchaga qilingan tarjimalarini tahlil qilish orqali tabdil usullarining tarjimada qay darajada namoyon boʻlganligini koʻrsatib beramiz.

Tahlil har bir sheʼr boʻyicha asliyat matnidan olingan namunaviy satrlar va ularning oʻzbekchadagi Tarjimasini qiyoslash asosida olib boriladi.

“Ae Fond Kiss” – “Qaynoq boʻsa” sheʼrining Tarjimaviy tahlili

Robert Byornsning eng mashhur sheʼrlaridan biri “Ae Fond Kiss” boʻlib, bu mahjubadan ajralish haqidagi nozik hislarni tarannum etuvchi lirik asardir. Uning ilk misrasidayoq shoir soʻnggi marta sevgilisidan boʻsa olib u bilan xayrlashajagini aytadi:

Asliyatda:

*“Ae fond kiss, and then we sever;
Ae fareweel, and then forever!”³*

Oʻzbekcha Tarjimada:

*“Qaynoq bitta boʻsa, soʻngra ayriliq.
Alvido – umrbod qalbda hayqiriq.”⁴*

Ushbu ikki satrni tahlil qiladigan boʻlsak, bir qarashda tarjima oddiy va toʻgʻridan toʻgʻri amalga oshirilganga oʻxshaydi. “Ae fond kiss” – “Qaynoq bitta boʻsa”, “and then we sever” – “soʻngra ayriliq”. Biroq, shu ikki satr doirasida ham bir nechta tabdil usullarining qoʻllanilganligi koʻzga tashlanadi. Muallif “fond kiss” – “mehr toʻla boʻsa” deyish orqali sevgi tuygʻusini ifoda etgan. Oʻzbekcha tarjimada bu soʻz birikmasi “qaynoq boʻsa” deb tarjima qilingan va bu orqali boʻsaning qaynoqligi boʻsaning naqadar ehtirosli ekaniga ishora qilingan. Bu semantik tabdilning bir koʻrinishi boʻlib, Tarjimon “fond” soʻzining “qaynoq” soʻzi vositasida tarjima qilgan va bu orqali muhabbatning qaynoq haroratini ifodalagan. Shuningdek, ikkinchi satrda “Ae farewell, alas, for ever!” Tarjimada “Alvido – umrbod qalbda hayqiriq” shakliga keltirilgan. Bu yerda Tarjimon bevosita “bir umrga alvido” deyish oʻrniga “Alvido – umrbod qalbda hayqiriq” shaklida obrazli tarjima qilgan. “Umrbod” – “for ever”ning tarjima esa, “hayqiriq” – “alas” soʻziga ishora qiladi. Bu usul modulyatsiya tabdiliga xos boʻlib, asliyatga ishora orqali ifodalangan maʼno tarjimada aniq soʻz orqali ifodalangan. Bunday semantik qoʻshimcha orqali tarjimon ajralishning ogʻir taʼsirini yanada kuchaytirishga erishgan.

Sheʼrning qolgan qismlarida ham leksik-semantik hamda uslubiy transformatsiyalarni kuzatish mumkin. Masalan, Byorns quyidagi misrada mahjubasi Nensiga boʻlgan muhabbati taqdirning unga bergan nasibasi ekanligini eʼtirof etadi:

Asliyatda:

*“I’ll ne’er blame my partial fancy,
Naething could resist my Nancy;”⁵*

Oʻzbekcha Tarjimada:

“Oshiq fitratimga eʼtirozim yoʻq,

³ <https://www.poetryfoundation.org/poems/43798/ae-fond-kiss>

⁴ Tarjima bizga tegishli.

⁵ <https://www.poetryfoundation.org/poems/43798/ae-fond-kiss>

*Sevgilim nigohi qalbga sanchgan o'q.*⁶

Bu jumla tarjimada asliyatga nisbatan bir oz og'ishgan. Asliyatning birinchi satrida shoir "Qisqa fikr yuritganimni ayblamayman" demoqchi. Ya'ni shoir o'zining aqlini olgan muhabbatni ayblamaydi. Tarjimada bu satr "Oshiq fitratimga e'tirozim yo'q" (ya'ni, yaratilishdan men oshiq yaratilganman va bundan roziman) shaklida berilgan. Bu yerda sintaktik transformatsiya sodir bo'lgan bo'lib, asliyatda shoir birinchi shaxs – o'z nomidan gapirgan (*I'll ne'er blame*), Tarjimada esa, garchi grammatik shakllardan mazmun 1- shaxs birlikka tegishli ekanligi bilinsa-da, ega alohida gap bo'lagi sifatida ajratilmagan. Bunday tabdiliy o'zgarish tarjimada asliyat ma'nosining tushunarliroq bo'lishi va she'riy vaznga moslikni ta'minlash uchun qilingan, deyish mumkin.

Ikkinchi satrda "Naething could resist my Nancy" (*Hech narsa mening Nensiyim oldida dosh bera olmaydi*), ya'ni "Nensini ko'rgan odam uni sevmay iloji yo'q" degan ma'no ifodalangan. Tarjimada bu jumla "Sevgilim nigohi qalbga sanchgan o'q" deb berilgan. bu ko'rinishdagi tarjima butkul boshqa obrazni yuzaga chiqaradi – mahbuba nigohi xatosiz nishonga uruvchi o'qqa taqqoslanadi. Demak, bu o'rinda ekvivalentlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mahbubaning bardosh berib bo'lmas husni qalbga sanchilgan o'q o'laroq o'z ifodasini topgan. Bunday uslubiy transformatsiya asliyatdagi g'oyani saqlagan, ammo ifodalash tarzi tarjimada ancha erkin ko'rinishga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Catford J. C. A linguistic theory of translation. – London: Oxford university press, 1965. – T. 31. – P. 73.
2. Nida E. A. Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. – Brill Archive, 1964. -P. 159.
3. <https://www.poetryfoundation.org/poems/43798/ae-fond-kiss>
4. <https://www.poetryfoundation.org/poems/43798/ae-fond-kiss>

⁶ Tarjima bizga tegishli.